

Survey (english and portuguese versions)

The recent global pandemic increased awareness of online practices for university programs across the world, including BUNIV in Brazil. A survey was developed to explore online student engagement and the facilitators and barriers to online student engagement. The study used the Academic Communities of Engagement framework (Borup, et al., 2020) to explore in depth three primary categories of engagement facilitators and barriers related to 1) the course environment 2) the personal environment 3) student characteristics.

English	Portuguese
<p>Survey Instructions</p> <p>Dear student,</p> <p>You are being invited as a volunteer to participate in a study that aims to identify barriers to your good academic performance in online courses. Your participation is important, because it is from there that we will propose improvements in our online programs. This is a questionnaire to be answered anonymously, and we estimate that you will need 15 minutes.</p> <p>We appreciate your availability!</p> <p>Vice-rectory of Educational Development</p>	<p>Instruções da pesquisa</p> <p>Caro estudante,</p> <p>Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar de um estudo que tem como objetivo identificar barreiras ao seu bom desempenho acadêmico em disciplinas online. Sua participação é importante, pois é a partir dela que vamos propor melhorias nos nossos cursos. Trata-se de um questionário a ser respondido de forma anônima, estimando-se que você precisará de 15 minutos.</p> <p>Agradecemos pela sua disponibilidade!</p> <p>Pró-Reitoria de Desenvolvimento Educacional</p>
<p>1. Online Program Environment</p> <p>In answering these questions, consider the online courses, in general, that you have taken as part of this program.</p>	<p>1. Ambiente do curso online</p> <p>Ao responder essas questões, considere o conjunto de disciplinas que você cursou até este momento, de forma geral, no seu curso de graduação online.</p>

<p>Identify how much you agree with the following statements . . . (1=Very Strongly Disagree . . . 6=Very Strongly Agree)</p>	<p>Identifique seu grau de concordância com as seguintes afirmações . . . (1 = Discordo fortemente . . . 6=Concordo fortemente)</p>
<p>Course Design</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organization - The organization of the courses made it clear what I needed to do to be successful. 2. Materials - The course materials were helpful to my learning (relevant, appropriate amount, etc.) 3. Assessment - The assessments were an accurate representation of what I have learned in the courses. 4. Activities - The learning activities were interesting. 5. Activities - The activities were directly connected to the learning outcomes of the courses. 	<p>Design das disciplinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organização - A organização das disciplinas deixava claro o que eu precisava fazer para ter um bom aprendizado 2. Materiais - Os materiais das disciplinas foram úteis para a minha aprendizagem (relevantes, em quantidade adequada, etc). 3. Avaliações - As avaliações correspondiam precisamente ao que eu aprendia nas disciplinas 4. Atividades - As atividades de aprendizagem eram interessantes 5. Atividades - As atividades eram diretamente conectadas aos resultados de aprendizagem das disciplinas
<p>Course Facilitation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Online Communication - I had difficulty communicating online in the courses. (reverse) 2. Instructor - The instructors were available to interact with me online. 3. Online Feedback - I received helpful online feedback/explanations from the instructors. 4. Interaction with Peers - I had opportunities to collaborate online with peers in my learning. 5. Discussions - I participated in meaningful online discussions in my courses. 	<p>Mediação das disciplinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicação online - Eu tive dificuldade para comunicação online nas disciplinas 2. Professor - Os professores tutores tiveram disponibilidade para interagir comigo online 3. Feedback online - Eu recebi dos tutores online feedback/explicações relevantes para meu aprendizado 4. Interações com colegas - Tive oportunidade de colaboração com colegas no meu processo de aprendizagem

	<p>5. Discussões - Eu participei de discussões online significativas/relevantes nas disciplinas</p>
<p>Please share with us other things about the online courses that were barriers to your academic success.</p>	<p>Por favor, compartilhe conosco outros fatores relacionados às disciplinas online que foram barreiras para seu bom desempenho acadêmico.</p>
<p>2. Learner Characteristics</p> <p>In answering this questions, consider the online courses, in general, that you have taken as part of this program.</p> <p>Identify how much you agree with the following statements . . .</p> <p>(1=Very Strongly Disagree . . . 6=Very Strongly Agree)</p>	<p>2. Características do estudante</p> <p>Ao responder essas questões, considere o conjunto de disciplinas que você cursou até este momento, de forma geral, no seu curso de graduação online.</p> <p>Identifique seu grau de concordância com as seguintes afirmações . . .</p> <p>(1 = Discordo fortemente . . . 6=Concordo fortemente)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Goal Setting: I am able to set goals that help me succeed in my online courses. 2. Time Management: I am able to set aside time weekly to keep up with online assignments. 3. Help Seeking: I am able to seek online help to succeed in my courses. 4. Self-Evaluation: I am able to follow through on instructor’s feedback to improve my academic performance. 5. Motivation: I have a high personal motivation for studying online. 6. Focus: I am able to remove myself from distractions while studying (e.g., phone, social media, email, games, etc.) 7. Expectations: I expected that online learning would be easier. (reverse) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definição de metas/objetivos: Consigo definir objetivos que me levem a ter bom desempenho nas disciplinas 2. Gestão do tempo: Consigo reservar tempo de estudo semanalmente para cumprir minhas tarefas das disciplinas 3. Buscar auxílio: Consigo buscar ajuda online para ter bom desempenho nas disciplinas 4. Auto-avaliação: Sou capaz de refletir sobre o feedback que recebo do professor/professor-tutor para melhorar meu desempenho acadêmico 5. Motivação: Eu tenho alta motivação pessoal para estudar online 6. Foco: Consigo me afastar de distrações enquanto estou estudando (por ex. Whatsapp, instagram, e-mails, jogos, etc.) 7. Expectativas: Eu esperava que a aprendizagem online fosse mais fácil

<p>Please share with us other things about your personal characteristics that were barriers to your academic success.</p>	<p>Por favor, compartilhe conosco outros fatores relacionados às suas características pessoais que foram barreiras para seu bom desempenho acadêmico.</p>
<p>3. Personal Environment</p> <p>In answering these questions, consider the online courses, in general, that you have taken as part of this program.</p> <p>Identify how much you agree with the following statements . . .</p> <p>(1=Very Strongly Disagree . . . 6=Very Strongly Agree)</p>	<p>3. Ambiente pessoal</p> <p>Ao responder essas questões, considere o conjunto de disciplinas que você cursou até este momento, de forma geral, no seu curso.</p> <p>Identifique seu grau de concordância com as seguintes afirmações . . .</p> <p>(1 = Discordo fortemente . . . 6=Concordo fortemente)</p>
<p>Study Environment</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Computer Access: I had easy access to a computer anytime I needed to study. 2. Internet Access: I had easy access to high speed internet anytime I need to study. 3. Study environment: I had a study space free of distractions (for example, family interruptions, noise, clutter, etc.) 4. Time Availability: I had plenty of flexible time to dedicate to my studies. <p>Home/Friend Support</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Affective Support: My family/friends encourage me to succeed in my education. 6. Behavioral Support: My family/friends help me to make time for quality studying (e.g., encourage me to study, cover for me in other activities, remind me of my schedule, etc.) 	<p>Ambiente de Estudo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acesso a computador: Eu tive fácil acesso a um computador sempre que eu precisei estudar. 2. Acesso à internet: Eu tive fácil acesso à internet de alta velocidade sempre que eu precisei estudar. 3. Ambiente de estudo: Eu tive um local de estudo livre de distrações (ex: interrupções familiares, ruídos, bagunça, etc). 4. Disponibilidade de tempo: Eu tive bastante disponibilidade de tempo com flexibilidade para me dedicar aos estudos. <p>Suporte familiar e de amigos</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Suporte afetivo: Minha família e/ou meus amigos me encorajam a ter um bom desempenho nos meus estudos. 6. Suporte comportamental: Minha família e/ou meus amigos me ajudam a

<p>7. Cognitive Support: My family/friends help me in my studies when I don't understand something.</p>	<p>encontrar tempo para estudar com qualidade (ex: me incentivam a estudar, me lembram das minhas atividades acadêmicas, realizam atividades domésticas ou outras atividades pessoais para que eu tenha tempo para estudar)</p> <p>7. Suporte cognitivo: Minha família e/ou meus amigos me ajudam em meus estudos quando eu não entendo algo</p>
<p>Please share with us other things about your personal environment that were barriers to your academic success.</p>	<p>Por favor, compartilhe conosco outros fatores relacionados ao seu ambiente pessoal que foram barreiras para seu bom desempenho acadêmico.</p>
<p>4. Academic engagement</p> <p>In answering these questions, consider the online courses, in general, that you have taken as part of this program.</p> <p>Identify how much you agree with the following statements . . .</p> <p>(1=Very Strongly Disagree . . . 6=Very Strongly Agree)</p>	<p>4. Engajamento acadêmico</p> <p>Ao responder essas questões, considere o conjunto de disciplinas que você cursou até este momento, de forma geral, no seu curso.</p> <p>Identifique seu grau de concordância com as seguintes afirmações . . .</p> <p>(1 = Discordo fortemente . . . 6=Concordo fortemente)</p>
<p>Affective engagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I highly enjoyed my online learning experiences. 2. I did not feel frustration while learning online. 3. I felt emotionally connected to others in my online learning experiences. 4. Overall, I felt highly interested in the topics covered in my online courses. <p>Behavioral engagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I have been able to fully participate in my online learning experiences. 	<p>Engajamento afetivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eu gostei muito das minhas experiências de aprendizagem online. 2. Eu não me senti frustrado enquanto estava aprendendo online. 3. Eu me senti emocionalmente conectado com os outros nas minhas experiências de aprendizagem online. 4. De forma geral, eu me senti muito interessado pelos tópicos cobertos nas minhas disciplinas online. <p>Engajamento comportamental</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. I have made good progress towards my learning goals by consistently completing my online work. 3. I have been able to spend the time needed to be successful in my online learning experiences. 4. I have been able to manage my own efforts when learning online. <p>Cognitive engagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I have been able to consistently focus my attention on the online learning tasks I am working on. 2. I have been able to exert the mental energy necessary to learn difficult concepts online. 3. I have been persistent (not given up) in my online learning experiences. 4. I have mastered effective online learning strategies (e.g., questioning, exploring, note taking, checking for understanding) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eu pude participar plenamente das minhas experiências de aprendizagem online. 2. Fiz um bom progresso em direção aos meus objetivos de aprendizagem, completando consistentemente meu trabalho online. 3. Eu consegui usar o tempo necessário para ter bom desempenho nas minhas experiências de aprendizagem online. 4. Eu consegui gerenciar meus próprios esforços ao aprender online. <p>Engajamento cognitivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eu tenho sido capaz de concentrar consistentemente minha atenção nas tarefas de aprendizagem online em que estou trabalhando. 2. Eu tenho sido persistente (não tenho desistido) das minhas experiências de aprendizagem online. 3. Eu tenho dominado estratégias eficazes de aprendizagem on-line (por exemplo, questionamento, exploração, tomada de notas, verificação de compreensão).
<p>We thank you for your time spent taking this survey.</p> <p>Your response has been recorded.</p>	<p>Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para responder esse questionário! Sua resposta foi registrada.</p>